

WEERBAARHEIDSKAART STRESS

Diep: Waar merk jij aan dat je gestrest bent?

Dieper: Wat doe je meestal als je merkt dat je gestrest bent?

Diepst: Wat is een moment geweest waarop stress je echt overnam, en hoe ben je daar toen mee omgegaan?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

KRITIEK

Diep: Hoe voel jij je als iemand kritiek op je heeft?

Dieper: Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop kritiek je raakte?

Diepst: Welke kritiek uit het verleden is je bijgebleven en waarom?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART ZELFVERTROUWEN

Diep: Wanneer voel jij je zeker over jezelf?

Dieper: Wat helpt jou om meer zelfvertrouwen te krijgen?

Diepst: Wat is een moment waarop je je helemaal niet zeker voelde en wat deed je toen?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

GRENZEN AANGEVEN

Diep: Hoe geef jij aan als iets je te veel wordt?

Dieper: In welke situaties vind jij het lastig om je grenzen aan te geven?

Diepst: Heb je een keer je grenzen genegeerd en wat gebeurde er toen?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

SOCIALE DRUK

Diep: Heb jij weleens iets gedaan omdat anderen het van je verwachtten?

Dieper: Wanneer voel jij de meeste druk van anderen?

Diepst: Wat was een moment waarop je je echt liet meeslepen en wat had je achteraf liever anders gedaan?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

OMGAAN MET TEGENSLAGEN

Diep: Wat doe jij als iets niet gaat zoals je wilt?

Dieper: Wat is een tegenslag die jou sterker heeft gemaakt?

Diepst: Wat is een diepe teleurstelling geweest en hoe ben je daar uitgekomen?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

HULP VRAGEN

Diep: Vind jij het makkelijk om hulp te vragen?

.....

Dieper: Van wie vraag jij het liefst hulp als je het moeilijk hebt?

.....

Diepst: Heb je weleens hulp nodig gehad maar het niet gevraagd? Waarom?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

OMGAAN MET VERANDERING

Diep: Hoe reageer jij als dingen ineens anders lopen?

.....

Dieper: Wat was een grote verandering in jouw leven, en hoe voelde dat?

.....

Diepst: Welke verandering vond je echt heftig en hoe heb je je daar mentaal doorheen geslagen?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

EMOTIES UITEN

Diep: Kun jij goed laten zien wat je voelt?

Dieper: Wanneer durf je je emoties wel of niet te tonen?

Diepst: Wat is een moment geweest waarop je je emoties hebt ingehouden en waarom?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

PERFECTIONISME

Diep: Vind jij het belangrijk om alles goed te doen?

Dieper: Wanneer ben jij te streng voor jezelf?

Diepst: Wat gebeurt er met jou als iets niet perfect gaat?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

RUST NEMEN

Diep: Hoe neem jij rust na een drukke dag?

Dieper: Wat gebeurt er met jou als je te weinig rust neemt?

Diepst: Heb jij een moment meegemaakt dat je echt op was?
Hoe merkte je dat?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

ZELFBEELD

Diep: Hoe zie jij jezelf op dit moment?

Dieper: Wat zou je willen veranderen aan hoe je over jezelf denkt?

Diepst: Wat heeft invloed gehad op het beeld dat jij van jezelf hebt?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

FAALANGST

Diep: Ben jij weleens bang om fouten te maken?

Dieper: Hoe ga je om met angst om fouten te maken?

Diepst: Wat is een moment waarop je jezelf door faalangst hebt tegengehouden?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART ENERGIE

Diep: Waar krijg jij energie van?

Dieper: Wat kost jou veel energie en waarom?

Diepst: Wat is iets wat je eigenlijk zou moeten loslaten omdat het je leeg trekt?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART ONZEKERHEID

Diep: Wat maakt jou soms onzeker?

Dieper: Hoe ga je om met onzekerheid?

Diepst: Wat is je grootste onzekerheid en waar komt die vandaan?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

STEUN

Diep: Wie geeft jou steun als je het nodig hebt?

Dieper: Wat heb je nodig van een vriend(in) als je mentaal niet lekker zit?

Diepst: Heb je je ooit alleen gevoeld ondanks dat je vrienden had? Wanneer was dit?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

ZELFZORG

Diep: Wat doe jij om goed voor jezelf te zorgen?

Dieper: Wanneer vergeet jij om goed voor jezelf te zorgen?

Diepst: Wat gebeurt er met jou als je jezelf te lang op de tweede plaats zet?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

MOTIVATIE

Diep: Wat motiveert jou om door te zetten?

Dieper: Wat doe je als je motivatie even helemaal weg is?

Diepst: Wat is een moment geweest waarop je bijna alles wilde opgeven?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

SOCIAL MEDIA

Diep: Wat doet social media met hoe jij je voelt?

Dieper: Vergelijk jij jezelf weleens met anderen online?

Diepst: Heb je ooit getwijfeld aan jezelf door iets wat je online zag? Waarom?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART TOEKOMST

Diep: Wat is een droom die jij hebt voor de toekomst?

Dieper: Wat maakt het soms lastig om in je dromen te geloven?

Diepst: Ben je bang dat je bepaalde dromen niet waarmaakt? Waarom?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

ZELFACCEPTATIE

Diep: Wat vind je mooi aan jezelf?

Dieper: Wat vind je lastig om te accepteren aan jezelf?

Diepst: Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet goed genoeg bent? Wat deed dat met je?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

VERANTWOORDELIJKHEID

Diep: Neem jij snel verantwoordelijkheid als iets misgaat?

Dieper: Wat is een situatie waarin jij verantwoordelijkheid hebt genomen?

Diepst: Wanneer heb je iets fout gedaan en het moeilijk gevonden om het toe te geven?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

TROTS

Diep: Waar ben jij recent trots op geweest?

Dieper: Wat maakt het soms lastig om trots op jezelf te zijn?

Diepst: Wanneer heb je iets bereikt waar niemand in geloofde, behalve jij?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

VERLIES OF AFSCHEID

Diep: Hoe ga jij om met afscheid nemen?

.....

Dieper: Heb je ooit iemand of iets moeten loslaten dat belangrijk voor je was?

.....

Diepst: Hoe heeft een verlies jouw kijk op het leven veranderd?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

VERGEVING

Diep: Kun jij makkelijk iemand vergeven?

Dieper: Wat is iets wat je moeilijk vond om te vergeven?

Diepst: Heb je jezelf ooit iets moeten vergeven?
Hoe ging dat?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

KWETSBAARHEID

Diep: Wanneer durf jij je kwetsbaar op te stellen?

Dieper: Wat maakt kwetsbaarheid spannend of moeilijk?

Diepst: Wanneer voelde je je echt kwetsbaar, en hoe reageerden anderen?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

INVLOED VAN OMGEVING

Diep: Wat voor mensen geven jou een goed gevoel?

Dieper: Heb je mensen om je heen gehad die je naar beneden haalden?

Diepst: Heb je ooit afstand genomen van iemand omwille van je mentale gezondheid?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART KEUZES

Diep: Vind jij het makkelijk om keuzes te maken?

Dieper: Wat is een keuze waar je lang over hebt getwijfeld?

Diepst: Heb je ooit een moeilijke keuze gemaakt die uiteindelijk goed voor je was?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

VEILIGHEID

Diep: Waar voel jij je veilig?

Dieper: Wat heb jij nodig om je bij iemand op je gemak te voelen?

Diepst: Wanneer heb jij je onveilig gevoeld, en wat had je toen nodig gehad?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

WEERBAARHEIDSKAART

JEZELF DURVEN ZIJN

Diep: In welke situatie durf jij helemaal jezelf te zijn?

Dieper: Wanneer vind je het moeilijk om je echte zelf te laten zien?

Diepst: Heb je ooit het gevoel gehad dat je jezelf moest verstoppen? Waarom?

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER